

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1444110

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий
выдал настоящее авторское свидетельство на изобретение:
"Горелка для электродуговой сварки"

Автор (авторы): Романенко Владимир Федорович, Дмитрик
Виталий Владимирович, Момот Дмитрий Иванович, Поляков
Леонид Васильевич и Шевченко Валентина Владимировна

Заявитель: **УКРАИНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. И. В. СОКОЛОВА**

Заявка № 4182336

Приоритет изобретения

19 января 1987г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений СССР

15 августа 1988г.

Действие авторского свидетельства распро-
страняется на всю территорию Союза ССР.

Председатель Комитета

Начальник отдела